

A ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO LEGISLADOR POSITIVO

THE ROLE OF THE SUPREME FEDERAL COURT AS A POSITIVE LEGISLATOR

Débora Pimentel de Sousa¹Flávio Aragão Ximenes²

Resumo: O sistema constitucional brasileiro, delineado pela Constituição de 1988, estabelece a separação tripartite dos poderes — Legislativo, Executivo e Judiciário — como fundamental, sendo considerada cláusula pétrea. Embora o Legislativo seja primariamente responsável pela atividade normativa, lacunas na legislação são comuns devido à dinâmica social. Nessas situações, o Judiciário é autorizado a decidir casos de omissão legislativa utilizando analogia, costumes e princípios gerais do direito. Ao longo do tempo, o Supremo Tribunal Federal (STF) evoluiu de um tribunal de última instância para o intérprete final da Constituição e defensor dos direitos fundamentais. Nesse contexto, STF emerge como guardião máximo da Constituição, interpretando-a e protegendo seus princípios, inclusive atuando proativamente para evitar omissões legislativas. No entanto, sua atuação como legislador positivo levanta questões sobre a separação de poderes e os limites constitucionais. Este trabalho analisa o poder normativo do STF, destacando o Mandado de Injunção n.º 712/PA como exemplo. Os objetivos específicos são: demonstrar o poder legiferante positivo exercido pelo Supremo Tribunal Federal, analisar como isso interfere na separação dos poderes e discutir as consequências para o direito. Para isso, foi utilizada pesquisa qualitativa e indutiva, examinando teorias jurídicas, hermenêutica constitucional e jurisprudência para compreender essa faceta evolutiva da Corte. Este estudo almeja averiguar como essa mudança de posicionamento do STF afeta a democracia e a segurança jurídica.

Palavras-chave: Constituição de 1988, Supremo Tribunal Federal, Separação de Poderes, Omissões Legislativas, Legislador Positivo.

Abstract: The Brazilian constitutional system, as outlined by the 1988 Constitution, enshrines the tripartite separation of powers — Legislative, Executive, and Judicial — as fundamental, considering it an immutable clause. Although the Legislative is primarily responsible for normative activities, gaps in legislation are common due to social dynamics. In such instances, the Judiciary is authorized to adjudicate cases of legislative omission using analogy, customs, and general principles of law. Over time, the Supreme Federal Court (STF) has evolved from a court of last resort to the ultimate interpreter of the Constitution and defender of fundamental rights. In this context, the STF emerges as the paramount guardian of the Constitution, interpreting it and safeguarding its principles, including acting proactively to address legislative omissions. However, its role as a positive legislator raises pertinent questions about the separation of powers and constitutional limits. This study analyzes the normative power of the STF, highlighting ‘*Mandado de Injunção*’ n.º. 712/PA as an exemplar. The specific objectives are to demonstrate the positive legislative power exercised by the Supreme Federal Court, to analyze its impact on the separation of powers, and to discuss its legal consequences. To this end, qualitative and inductive research methods were employed, examining legal theories, constitutional hermeneutics, and jurisprudence to comprehend this evolutionary aspect of the Court. This study aims to investigate how this shift in the STF’s role affects democracy and legal certainty.

Keywords: 1988 Constitution, Supreme Federal Court, Separation of Powers, Legislative Omissions, Positive Legislator.

¹Bacharel ou Licenciado do Curso de, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: deborapimentel1986@gmail.com

²Orientador do Curso de, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: fax@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

O sistema constitucional brasileiro, definido pela Constituição de 1988, consagra a divisão tripartite dos poderes, estipulando que o Legislativo, o Executivo e o Judiciário são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, conforme delineado em seu artigo 2º. Além disso, o princípio da separação dos poderes foi elevado à condição de cláusula pétrea, dada a sua fundamental importância. Nessa perspectiva, a competência para exercer a atividade normativa foi atribuída primariamente ao Poder Legislativo, enquanto ao Presidente da República cabe, de forma extraordinária, a edição de medidas provisórias, conforme estabelecido na atual Constituição Federal (Mendes; Branco, 2023).

No entanto, a sociedade é um organismo dinâmico e frequentemente exige que as normas jurídicas se ajustem às novas realidades sociais. Como o legislador não pode prever todas as situações, é comum haver omissões na legislação. Todavia, existem lacunas na regulamentação de normas que caberiam ao Poder Legislativo tratar de maneira célere.

Diante disso, o sistema normativo brasileiro oferece alternativas para abordar essas omissões. Conforme o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, “Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito” (Brasil, 1942), ressaltando o papel do Judiciário na aplicação do direito em situações de lacunas legislativas.

Além disso, a Constituição Federal é universalmente reconhecida como a Lei Suprema do país, conferindo ao Supremo Tribunal Federal (STF) a posição de órgão máximo do Poder Judiciário (Barroso, 2023). Sua missão primordial é a interpretação e a salvaguarda da Constituição, garantindo sua integridade e aplicação em toda a jurisdição nacional. Dessa forma, por meio de sua atuação, o STF exerce uma vigilância contínua sobre o Poder Legislativo, agindo proativamente para evitar omissões legislativas que comprometam os princípios e direitos fundamentais consagrados na Carta Magna.

Em resumo, ao longo da história do Brasil, o papel do Supremo Tribunal Federal tem passado por transformações significativas (Mendes; Branco, 2023). Inicialmente concebido como um tribunal de última instância para questões constitucionais e federativas, o STF ganhou uma crescente importância como intérprete final da Constituição e guardião dos direitos fundamentais. No entanto, é importante ressaltar que qualquer intervenção do Judiciário na esfera legislativa deve ser pautada pela busca da segurança jurídica e da estabilidade institucional. Especialmente após a promulgação da Constituição de 1988, o STF assumiu um papel mais ativo na defesa dos direitos individuais e na

resolução de questões políticas e sociais complexas, refletindo intrincada estrutura do ordenamento jurídico brasileiro e a necessidade de adaptação do Judiciário às demandas da sociedade contemporânea.

Em resumo, ao longo da história do Brasil, o papel do Supremo Tribunal Federal tem passado por transformações significativas (Mendes; Branco, 2023). Especialmente após a promulgação da Constituição de 1988, o STF assumiu um papel mais ativo na defesa dos direitos individuais e na resolução de questões políticas e sociais complexas, refletindo a intrincada estrutura do ordenamento jurídico brasileiro e a necessidade de adaptação do Judiciário às demandas da sociedade contemporânea. Inicialmente concebido como um tribunal de última instância para questões constitucionais e federativas, o STF ganhou uma crescente importância como intérprete final da Constituição e guardião dos direitos fundamentais. No entanto, é importante ressaltar que qualquer intervenção do Judiciário na esfera legislativa deve ser pautada pela busca da segurança jurídica e da estabilidade institucional.

Ademais, mesmo promulgada em 5 de outubro de 1988, muitas normas constitucionais ainda aguardam regulamentação, sendo denominadas doutrinariamente como normas de eficácia limitada (Lenza, 2021). Nesse contexto, diante de momentos histórico-sociais que dificultam a formulação de leis devido à omissão legislativa, o STF assume uma postura mais proativa, desempenhando inclusive um papel de criação normativa. Surgem então questões sobre os limites dessa atuação: até que ponto o Supremo Tribunal Federal pode agir como legislador positivo sem comprometer a separação dos poderes? Estará o Supremo Tribunal Federal em concorrência com o Legislativo e contrariando a própria Constituição Federal?

Essas questões fundamentam este trabalho, cujo propósito é oferecer argumentações e reflexões coerentes sobre o tema. O foco é a adaptação do Judiciário às demandas sociais diante das omissões legislativas, visando proteger os direitos constitucionais. Assim, o ponto central é analisar o poder legiferante do Supremo Tribunal Federal no Mandado de Injunção n.º 712/PA, sendo um marco em comparação ao Mandado de Injunção n.º 20-4/DF. Além disso, objetiva-se, especificamente, identificar algumas causas que levam o STF a atuar como legislador, apontando implicações institucionais ao analisar concepções teóricas e doutrinárias do Estado Democrático em relação à separação dos poderes e ao regime democrático.

Nesse sentido, considerando que os processos hermenêuticos são cruciais para a criação judicial de normas, questiona-se a a regidez da separação dos poderes. Em seguida, será analisado o Estado democrático de direito e seus fundamentos, incluindo o crescente papel do Poder Judiciário,

com destaque para o Supremo Tribunal Federal. Também será examinado o mandado de injunção como um exemplo concreto da atuação legislativa do STF. Este estudo tem como propósito investigar essa nova dimensão da Corte, que se manifesta através da constante reelaboração e reinterpretção da Constituição.

Portanto, para atingir os objetivos propostos, realizou-se uma pesquisa explicativa com abordagem qualitativa. O método adotado foi o indutivo, partindo de teorias específicas das normas jurídicas, da hermenêutica constitucional, do ativismo judicial e suas dimensões, da teoria geral do Estado, da separação dos poderes e análise de casos específicos das decisões da Suprema Corte, culminando em uma conclusão. O método utilizado foi o monográfico, enquanto a técnica de pesquisa consistiu em uma revisão bibliográfica do tipo documentação indireta, abrangendo posicionamentos doutrinários, legislação e jurisprudência, que serviram de base para as conclusões deste estudo (Marconi; Lakatos, 2022).

2 SEPARAÇÃO DOS PODERES

As bases teóricas iniciais identificadas pelos historiadores em relação à “tripartição de poderes” remontam à Antiguidade Grega. Assim, ao observarmos especificamente às análises de Aristóteles na sua obra “Política”, percebe-se que Aristóteles concebia, de maneira pioneira, a existência de três funções distintas exercidas pelo soberano: a elaboração de leis gerais, a aplicação das normas ao caso concreto e a função de julgamento. “No entanto, é relevante observar que, devido ao contexto histórico em que formulava suas teorias, Aristóteles descrevia uma concentração das funções de poder na figura de uma única pessoa - o soberano” (Lenza, 2021, p. 551).

A teoria aristotélica foi posteriormente refinada pelo condão precursor do Estado liberal burguês desenvolvida por Montesquieu em sua obra “O Espírito das Leis”, publicada em 1748. Montesquieu, categoricamente, prossegue de uma maneira singular em seu posicionamento:

Também não há liberdade se o poder de julgar não estiver separado (*) do poder legislativo e o do executor. Se estivesse unido ao poder legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos seria arbitrário, pois o juiz seria legislador. Se estivesse unido ao poder executor, o juiz poderia ter a força de um opressor. Tudo estaria perdido se o mesmo homem, ou o mesmo corpo dos principais cidadãos, ou dos nobres, ou do povo, exercesse estes três poderes: o de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou os diferendos dos particulares. (Montesquieu, 2017, p. 306, grifos nossos).

Indiscutivelmente, o avanço introduzido por Montesquieu foi a identificação e descrição do exercício de três funções estatais distintas. “Em comparação com o modelo aristotélico, o renomado pensador francês inovou ao estabelecer que cada uma dessas três funções estaria vinculada a órgãos

separados, autônomos e independentes entre si” (Lenza, 2021, p. 551) Dessa maneira, cada função não estaria concentrada nas mãos de um único soberano. Percebe-se que Montesquieu expressa de maneira nítida que haveria necessariamente abuso de poder se os três poderes se aglomerassem em uma única pessoa ou em um único órgão. Conjuntamente, afirma que não haveria liberdade se o poder de legislar e julgar estivessem sendo exercidas à disposição do juiz.

Não obstante, essa teoria surge em contraposição a um sistema político absolutista, servindo como base estrutural para diversos movimentos, destacando-se as revoluções americana e francesa. Um exemplo notável da separação dos poderes é encontrado na Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, que consolidou, em seu artigo 16, um verdadeiro dogma constitucional: “Qualquer sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos, nem estabelecida a separação dos poderes não tem Constituição” (Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1789, Art. 16).

De acordo com Pedro Lenza (2021, p. 552, apud Manoel Gonçalves Ferreira Filho, 2020, p. 135) a divisão funcional do direito – ou, como tradicionalmente se nomeia a ‘separação dos poderes’ – que se perpetua como organização das democracias ocidentais – não foi apenas confeccionada e inspirada por um pensador, mas é “resultado empírico constitucional da evolução constitucional inglesa, que a consagrou como Bill of Rights de 1689”.

A separação dos poderes visa proteger a liberdade individual, combatendo a concentração de poder, como tende a acontecer no absolutismo, em que o poder político é exercido por uma única pessoa ou grupo. A distribuição do poder entre órgãos estatais independentes é percebida pelos defensores do liberalismo político como uma forma de garantir equilíbrio político e minimizar os riscos de abuso de poder. Dessa forma, ao adotar a separação dos poderes, o Estado assume uma postura mais liberal e evita o despotismo.

Ademais, para garantir a divisão de poder e a proteção da liberdade individual, os poderes buscam atingir esses objetivos de duas maneiras. “Primeiro, impondo a colaboração e o consenso de várias autoridades estatais na tomada de decisões. Segundo, estabelecendo mecanismos de fiscalização e responsabilização recíproca entre os poderes estatais, por meio da institucionalização de freios e contrapesos”, segundo Pedro Lenza (2021, p. 552).

Nessa perspectiva, a jurisprudência do STF em sua ementa afirma:

A essência do postulado da divisão funcional do poder, além de derivar da necessidade de conter os excessos dos órgãos que compõem o aparelho de Estado, representa o princípio conservador das liberdades do cidadão e constitui o meio mais adequado para tornar efetivos e reais os direitos e garantias proclamados pela Constituição. Esse princípio, que tem assento

no art. 2º da Carta Política, **não pode constituir e nem qualificar-se como um inaceitável manto protetor de comportamentos abusivos e arbitrários, por parte de qualquer agente do Poder Público ou de qualquer instituição estatal.**

[...]

O sistema constitucional brasileiro, ao consagrar o princípio da limitação de poderes, teve por objetivo instituir modelo destinado a impedir a **formação de instâncias hegemônicas de poder no âmbito do estado, em ordem a neutralizar, no plano político-jurídico, a possibilidade de dominação institucional de qualquer dos poderes da República sobre os demais órgãos da soberania nacional.** (MS 23.452, Rel. Min. Celso de Mello, j. 16.09.1999, Plenário, DJ de 12.05.2000 — Grifos nossos).

Nesse sentido, a fim de evitar a formação hegemônica de poder, conforme mencionado na ementa da Suprema Corte, existem diversos exemplos de mecanismos normativos de freios e contrapesos. Com o propósito de prevenir interpretações equivocadas dos poderes e evitar abusos, inclusive por meio de interferência ou controle recíproco, a Constituição Federal de 1988 oferece, entre esses mecanismos, os artigos: art. 5º, XXXV; art. 52, I; art. 62, e entre outros, consagrados constitucionalmente.

Continuando na abordagem da separação dos poderes e das diretrizes que fundamentam sua existência, é relevante destacar como a Constituição Federal de 1988 estabeleceu sua consagração constitucional.

2.1 A SEPARAÇÃO DOS PODERES À LUZ DA CONSTITUIÇÃO DE 1988

A Constituição Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 2º, declara que “São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário” (Brasil, 1988).

Além disso, conforme expresso no célebre prefácio intitulado “A Constituição Coragem”, escrito pelo Deputado Ulysses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte: “Eis a inovação da Constituição de 1988: dividir competências para vencer dificuldades, contra a ingovernabilidade concentrada em um, possibilita a governabilidade de muitos” (BRASIL, 1988, p. 9).

Dessa forma, a importância da separação dos poderes é tão significativa que esta recebeu caráter de cláusula pétrea. Em suma, pode-se afirmar que a Lex Fundamental de 1988 estabeleceu um equilíbrio entre os poderes. No entanto, na prática, observa-se que o Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal, vem aparentemente 'interferindo' nas competências dos demais poderes ao adotar uma atuação mais ativa.

Para compreender melhor como isso ocorre e se de fato pode ser caracterizado como 'interferência' de competência legislativa, é necessário entender as funções dos poderes. Assim, após esse breve panorama da separação dos poderes e das diretrizes dos seus motivos de existência, bem

como da importância dos mecanismos de freios e contrapesos, cabe entender quais são as funções típicas e atípicas de cada poder.

3 FUNÇÕES TÍPICAS E ATÍPICAS DE CADA PODER

A teoria da “tripartição de poderes”, exposta por seu expoente mais conhecido Montesquieu, foi adotada por grande parte dos Estados modernos, porém de maneira atenuada, devido às realidades sociais e históricas que demandaram uma interpretação menos absoluta da “separação dos poderes”.

Nesse contexto, além das funções típicas (predominantes) de cada poder, inerentes à sua organização e natureza, cada órgão também exerce outras duas funções atípicas, de natureza típica dos outros dois poderes. É importante ressaltar que, mesmo ao exercer uma função atípica, o órgão continua a desempenhar uma função concernente à sua natureza, não violando assim o princípio da separação dos poderes, pois tal competência foi constitucionalmente assegurada pelo poder constituinte originário.

Seguindo essa linha de raciocínio, o Legislativo tem como função típica legislar e, de forma atípica, realizar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial do executivo. Em sua natureza executiva, ele dispõe sobre sua organização, promove cargos, concede férias, licenças a servidores, entre outros. Além disso, possui uma natureza jurisdicional, julgando o presidente da República nos crimes de responsabilidade (art. 52, I, CF/88).

Por sua vez, o Executivo tem como função típica a prática de atos de chefia de Estado, chefia de governo e atos de administração. Em sua função atípica, assume características legislativas, como a adoção de medidas provisórias com força de lei (art. 62, CF/88), e também exerce atividades jurisdicionais, julgando e apreciando defesas e recursos administrativos.

Quanto ao Judiciário, sua função típica é julgar (função jurisdicional), decidindo o direito no caso concreto e dirimindo os conflitos que lhe são levados, durante a aplicação da lei. Em sua função atípica, o Judiciário exerce atividades legislativas, como a elaboração do regimento interno de seus tribunais (art. 96, I, “a”), e executivas, administrando ao conceder licenças e férias aos magistrados e serventuários (art. 96, I, “f”, CF/88).

Portanto, com base no exposto, não se pode negar o caráter constitucionalista das funções típicas e atípicas; contudo, há uma cautela maior ao tratar das funções atípicas, as quais têm sua existência expressamente alicerçada na Constituição Federal de 1988. Assim, as funções atípicas devem ter previsão expressa no Texto Constitucional de 1988. Posto isso, torna-se indispensável compreender a hermenêutica constitucional para analisar a decisão do Supremo Tribunal Federal e observar como o ativismo judicial desencadeou a positivação do direito enquanto norma.

4 HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL

Ao explicar o conceito de hermenêutica constitucional, que essencialmente consiste na interpretação do Texto Constitucional, Canotilho (1993, p. 212-213) destaca que “a interpretação das normas constitucionais é um conjunto de métodos, desenvolvidos pela doutrina e pela jurisprudência com base em critérios e premissas (filosóficas, metodológicas, epistemológicas) diferentes, mas, em geral, reciprocamente complementares”.

Diante disso, diversos métodos de hermenêutica são identificados, incluindo o jurídico ou clássico, o tópico-problemático ou tópico, o concretizador, o científico-espiritual, o normativo-estruturante, a comparação constitucional, entre outros. Além dos métodos de interpretação, a doutrina estabelece princípios específicos de interpretação, buscando objetivar a necessidade interpretativa na prática jurídica, com a identificação de princípios orientadores para a atividade interpretativa. Nesse contexto, destacam-se princípios como o da unidade da constituição, o efeito integrador, a máxima efetividade e a conformidade funcional.

Adicionalmente, o jurista Hans Kelsen (1998) estabelece, em seu livro “Teoria Pura do Direito”, que a Constituição de um Estado, em seu sentido jurídico-positivo, é a norma jurídica suprema e confere validade ao ordenamento jurídico. Tornando-se, assim, indispensável para a hermenêutica constitucional como referência validadora. Kelsen (1998) afirma:

A questão da legalidade de uma decisão judicial ou da constitucionalidade de uma lei é, formulada em termos gerais, a questão de saber se um ato que surge com a pretensão de criar uma norma está de acordo com a norma superior que determina a sua criação ou ainda o seu conteúdo. [...] O princípio segundo o qual uma norma só deve ser posta pelo órgão competente, isto é, pelo órgão que para tal recebe poder de uma norma superior, é o princípio da legitimidade. Ele é, como já verificamos, limitado pelo princípio da eficácia. Seu sentido jurídico-positivo, **a Constituição corresponde à norma jurídica suprema, o fundamento de validade das demais normas do ordenamento jurídico** (Hans Kelsen, 1998, p. 203, grifos nossos).

Nessa conjuntura, interpretar e compreender a constituição são elementos essenciais para o funcionamento adequado tanto do sistema judicial quanto das instituições em um Estado democrático de direito. Portanto, é crucial compreender que a interpretação de uma norma jurídica é uma atividade intelectual, incumbida ao exegeta, que elucidará o verdadeiro significado dos termos constitucionais. Esta função é de extrema importância, uma vez que a Constituição confere validade, desde que legítima, às demais normas do ordenamento jurídico (Kelsen, 1998). O hermeneuta, considerando a história, as ideologias, as realidades sociais, econômicas e políticas do Estado, definirá, portanto, o significado do Texto Constitucional.

Entretanto, o intérprete final, conforme observa Canotilho (1993, p. 228, apud Ehmke) “...não

pode chegar a um resultado que subverta ou perturbe o esquema organizacional-funcional estabelecido pela Constituição”. Por conseguinte, existem limites para interpretação constitucional e em momentos de crise e conflito, especialmente nas relações entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, é essencial que a fidelidade irrestrita e a adequação à Constituição guiem as interações entre esses poderes (Lenza, 2021).

5 LIMITES DA INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL

Os limites da interpretação constitucional representam preceitos mínimos que devem orientar a atividade hermenêutica constitucional, evitando que o intérprete recorra às técnicas hermenêuticas de forma arbitrária, dada a diversidade semântica dos comandos normativos. Essas limitações têm como objetivo garantir a segurança jurídica e a certeza do direito, prevenindo a instabilidade e a desarmonia sociojurídica, e impedindo juízes e tribunais de atuarem como legisladores positivos.

Contudo, é indispensável afirmar que a criação judicial do direito é inevitável no âmbito das causas e controvérsias em que se travam os conflitos de interpretação. No entanto, é crucial evitar que os juízes ajam como legisladores, esquecendo as virtudes passivas ou os limites processuais que diferenciam profundamente os processos judiciais dos processos de natureza política/legislativa (Cappelletti, 2009).

Embora a doutrina aceite a criação judicial do direito decorrente de várias espécies de decisões judiciais, que possuem diferentes efeitos e funções, geralmente reconhecidas como benéficas e inevitáveis, a criação judicial positiva com função legiferante tipicamente parlamentar não é aceita pela maioria dos doutrinadores.

Apesar disso, a criação judicial positiva está cada vez mais presente, como evidenciado pelas palavras de Inocêncio Mártires Coelho:

[...] parece condenar ao esquecimento a concepção kelseniana do legislador negativo, tantas têm sido as decisões das Cortes Constitucionais — e. g. as diversas espécies de sentenças normativas — por via das quais, a pretexto de otimizar e/ou realizar a Constituição, esses supertribunais assumem nítida postura legislativa, criando normas de caráter geral e vinculante, como atestam a jurisprudência nacional e a estrangeira, esta em maior expressão (Inocêncio Mártires Coelho, 2011, p. 57, grifos nossos).

Por isso, a importância dos limites de interpretação constitucional, diante das premissas de interpretação postas, surge a necessidade de se estabelecerem parâmetros com objetivos e critérios firmes de interpretação, à luz da ideia de, como ditos anteriormente, certeza e segurança jurídica (Lenza, 2021). Finalmente, para compreender a atuação do Supremo Tribunal Federal como legislador positivo, é fundamental entender o que é o Supremo Tribunal Federal.

6 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 membros, divididos em duas Turmas, que se encontram no mesmo plano hierárquico, com cinco membros cada uma. A nomeação dos membros é realizada pelo Presidente da República, devendo estar presentes os requisitos constitucionais para investidura. O Presidente escolhe livremente o candidato, que será sabatinado pelo Senado Federal e, após aprovação por maioria absoluta dos membros do Senado, poderá ser nomeado pelo Chefe do Executivo (Moraes, 2023).

Ademais, o STF é caracterizado como órgão pertencente ao Poder Judiciário, criado em 1828. A Constituição brasileira de 1891, sob a influência da doutrina constitucionalista norte-americana, conferiu à Suprema Corte a função de guardião da Constituição, anteriormente exercida pelo poder legislativo. Além disso, o Supremo Tribunal Federal detém uma série de competências advindas do próprio modelo constitucional brasileiro. Isso se deve à incorporação da teoria dos poderes implícitos, desenvolvida pelo constitucionalismo americano (Mendes; Branco, 2023)..

7 ATIVISMO JUDICIAL

O termo ativismo judicial foi disposto pela primeira vez pelo jornalista americano Arthur Schlesinger ao se reportar a Suprema Corte dos Estados Unidos, quando esta propugnava que “o juiz se considera no dever de interpretar a Constituição no sentido de garantir direitos.” (Schlesinger apud Gomes 2009).

Por conseguinte, as Supremas Cortes, ao adotarem uma postura mais ativa, típica dos Estados democráticos de direito, partem do princípio de que devem concretizar os objetivos estabelecidos em suas próprias constituições, não se submetendo à atuação legislativa, que muitas vezes é lenta na regulamentação dos dispositivos constitucionais.

Em linhas gerais, Humberto Ávila enfatiza que:

[...] existe ativismo judicial quando o Poder Legislativo deixa de configurar democraticamente (procedimento) os princípios e regras constitucionais (objeto) por meio de normas gerais e abstratas (instrumento) e quem passa a fazê-lo é o Poder Judiciário. **Poder Judiciário ativista é, portanto, aquele que exerce a função típica de configurar materialmente o Direito por meio de decisões judiciais que instituem normas gerais e abstratas** (Ávila, 2011, p. 151-152, grifo nosso).

Percebe-se que o ativismo judicial ocorre quando há uma morosidade legislativa ou quando o parlamento deixa de realizar seu procedimento legiferante sobre determinada matéria jurídica e quem passa a realizar a legiferação é o poder judiciário.

8 ATIVISMO JUDICIAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

O Supremo Tribunal Federal tem em vista conformar a Constituição às novas exigências sociais, garantindo, por sua vez, a força normativa da Lei Magna. Assim, em meados de 2006, com a renovação da composição da Suprema Corte, esta passou a incorporar o ativismo judicial. O Ministro José Celso de Mello Filho, em entrevista à revista *Consultor Jurídico* em 15 de março de 2006, ao relatar a evolução do Supremo, assim se expressou:

O tribunal orienta-se, então como assinala o ministro Sepúlveda Pertence, por uma visão retrospectiva, que eu não tinha vinculado e condicionado aos padrões estabelecidos no passado, em face de anteriores ordens constitucionais. Possui uma nova percepção que põe em evidência o papel vital desta Corte nesse processo de indagação do texto constitucional (CHAER, 2006, on-line).

Antes de 2006, o Supremo Tribunal Federal era composto por juristas conservadores que foram nomeados para o cargo antes do processo de redemocratização, enraizados em outra Constituição democrática e na tradição jurídica discreta que existia no Supremo Tribunal Federal. Atualmente, todos os ministros do Supremo Tribunal Federal foram nomeados no período democrático.

É fundamental destacar que a Constituição de 1988 conferiu uma maior flexibilidade na interpretação das leis e na atuação frente a lacunas jurídicas. Esta Carta Magna atual concedeu mais autoridade ao Supremo Tribunal Federal, como evidenciado pela instituição da ação direta de inconstitucionalidade e do mandado de injunção (Padilha, 2019).

A Suprema Corte brasileira assume um papel menos passivo e torna-se laboriosa, capaz de preencher lacunas legislativas para garantir a prevalência dos preceitos constitucionais. Nesse contexto, em relação à atuação do Supremo Tribunal Federal e à possibilidade de criar o direito, menciona-se o discurso de Francisco Campos proferido na abertura dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal em 02 de abril de 1942:

Juiz das atribuições dos demais Poderes, sois o próprio juiz das vossas. O domínio da vossa competência é a Constituição, isto é, o instrumento em que se define e se especifica o Governo. No poder de interpretá-la está o de traduzi-la nos vossos próprios conceitos. Se a interpretação, e particularmente a interpretação de um texto que se distingue pela generalidade, a amplitude e a compreensão dos conceitos, não é operação puramente dedutiva, mas atividade de natureza plástica, construtiva e criadora, no poder de interpretar há de incluir-se, necessariamente, por mais limitado que seja, o poder de formular. O poder de especificar implica margem de opção tanto mais larga quanto mais lata, genérica, abstrata, amorfa ou indefinida a matéria de cuja condensação há de resultar a espécie. (Constitucionalidade/ inconstitucionalidade: uma questão política? Revista jurídica da presidência, v. 02, n. 13, p. 1-15, 2000.).

Percebe-se que Francisco Campos deixa nítido que existe, mesmo que seja limitado, o poder

de formulação nas concepções do Judiciário, em especial, da Suprema Corte. Nesse sentido, há várias decisões do STF que podem ser utilizadas para demonstrar a positivação normativa do direito. Contudo, para evidenciar que o Supremo Tribunal Federal atua como legislador positivo, será realizada a análise, especificadamente, o mandado de injunção n.º 712-8, que trata da greve dos servidores públicos.

9 MANDADO DE INJUNÇÃO (MI) 20-4/DF E 712-8/PA

O direito de greve do servidor público está previsto no art. 37, inciso VII, da Constituição de 1988, que dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional n.º 19, de 1998)

[...]

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica; (Redação dada pela Emenda Constitucional n.º 19, de 1998), (Brasil, 1988).

Observa-se que essa é uma norma com eficácia limitada, requerendo outra norma para sua regulamentação.

Ademais, no Mandado de Injunção n.º 20-4/DF, apresentado pela Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, o Ministro Celso de Mello, ao examinar o direito de greve, declarou que este só seria viável mediante a promulgação de uma lei complementar pelo Legislativo. Assim, torna-se necessário transcrever a ementa do julgado mencionado:

EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO - DIREITO DE GREVE DO SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - EVOLUÇÃO DESSE DIREITO NO CONSTITUCIONALISMO BRASILEIRO - MODELOS NORMATIVOS NO DIREITO COMPARADO - PRERROGATIVA JURÍDICA ASSEGURADA PELA CONSTITUIÇÃO (ART. 37, VII) - IMPOSSIBILIDADE DE SEU EXERCÍCIO ANTES DA EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR - OMISSÃO LEGISLATIVA - HIPÓTESE DE SUA CONFIGURAÇÃO - RECONHECIMENTO DO ESTADO DE MORA DO CONGRESSO NACIONAL - IMPETRAÇÃO POR ENTIDADE DE CLASSE - ADMISSIBILIDADE - WRIT CONCEDIDO. DIREITO DE GREVE NO SERVIÇO PÚBLICO: **O preceito constitucional que reconheceu o direito de greve ao servidor público civil constitui norma de eficácia meramente limitada, desprovida, em consequência, de auto-aplicabilidade, razão pela qual, para atuar plenamente, depende da edição da lei complementar exigida pelo próprio texto da Constituição. A mera outorga constitucional do direito de greve ao servidor público civil não basta - ante a ausência de auto aplicabilidade da norma constante do art. 37, VII, da Constituição - para justificar o seu imediato exercício. O exercício do direito público subjetivo de greve outorgado aos servidores civis SÓ SE REVELARÁ POSSÍVEL DEPOIS DA EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR reclamada pela Carta Política.** A lei complementar referida - que vai definir os termos e os limites do exercício do direito de greve no serviço público - constitui requisito de aplicabilidade e de operatividade da norma inscrita no art. 37, VII, do texto constitucional. Essa situação de lacuna técnica, precisamente por inviabilizar o

exercício do direito de greve, justifica a utilização e o deferimento do mandado de injunção. A inércia estatal configura-se, objetivamente, quando o excessivo e irrazoável retardamento na efetivação da prestação legislativa - não obstante a ausência, na Constituição, de prazo pré-fixado para a edição da necessária norma regulamentadora - vem a comprometer e a nulificar a situação subjetiva de vantagem criada pelo texto constitucional em favor dos seus beneficiários. MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO: A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de admitir a utilização, pelos organismos sindicais e pelas entidades de classe, do mandado de injunção coletivo, com a finalidade de viabilizar, em favor dos membros ou associados dessas instituições, o exercício de direitos assegurados pela Constituição. Precedentes e doutrina. (STF, MI 20 / DF - DISTRITO FEDERAL, Min. Celso de Mello, j. 19/05/1994, DJ. 22/11/1996). (Grifo nosso).

No início, o Supremo Tribunal Federal (STF) não adotou uma abordagem de decisão concretista. Entretanto, após alguns anos, o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado do Pará entrou com um mandado de injunção (MI 712-8/PA) colimando em tornar efetivo o artigo 37, inciso VII, da Constituição Federal de 1988.

Nesse caso, ao julgar o mandado de injunção nº 712-8/PA, o Ministro Eros Grau, em seu voto, faz referência ao entendimento do Ministro Celso de Mello. Celso de Mello afirma que a inércia do Estado confere ao beneficiário do comando constitucional o direito de exigir a atuação efetiva do poder público, visando evitar a sua omissão.

Em seguida, o Ministro Eros Grau posiciona-se confirmando que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a omissão do Congresso Nacional "no que diz respeito ao dever, que lhe incumbe, de dar concretude ao preceito constitucional". (STF, MI 712-8, 2007).

Nesse sentido, é de suma importância destacar o voto do Ministro Relator Eros Grau, acompanhado pelos demais, que sintetiza o novo posicionamento adotado pelo STF. Esse voto não apenas retrata o poder-dever da Corte em legislar positivamente, mas também reforça a necessidade de uma atuação mais proativa para assegurar a efetivação dos direitos constitucionais.

VOTO DO MINISTRO EROS GRAU NO MI 712-8/PA:

[...] 14. O artigo 37, VII, consubstancia norma especial em relação ao caráter geral do preceito veiculado pelo artigo 9º, estabelecendo que "o direito de greve será exercido nos termos e limites definidos em lei específica". Isso se explica por duas razões. 15. Em primeiro lugar porque na relação estatutária do emprego público não se manifesta tensão entre trabalho e capital, tal como se realiza no campo da exploração da atividade econômica pelos particulares. Neste, o exercício do poder de fato, a greve, coloca em risco os interesses egoísticos do sujeito detentor de capital - indivíduo ou empresa - que, em face dela, suporta, em tese, potencial ou efetivamente redução de sua capacidade de acumulação de capital. Verifica-se, então, oposição direta entre os interesses dos trabalhadores e os interesses dos capitalistas. Como a greve pode conduzir à diminuição de ganhos do titular de capital, os trabalhadores podem em tese vir a obter, efetiva ou potencialmente, algumas vantagens mercê do seu exercício. 16. O mesmo não se dá na relação estatutária, no âmbito da qual, em tese, aos interesses dos trabalhadores não correspondem, antagonicamente, interesses individuais, senão o interesse social. Vale dizer: a greve no serviço público não compromete, diretamente, interesses egoísticos, mas sim os interesses dos cidadãos que necessitam da prestação do serviço público. Por isso é elativamente tênue, por exemplo, enquanto poder de fato dotado de capacidade de reivindicação social, a greve exercida no setor do ensino público. Como a

falta da utilidade social somente será sentida a tempo mais longo, as paralisações aí praticadas permanecem durante largos períodos de tempo, até que as reivindicações às quais estejam voltadas sejam atendidas, quando e se isso ocorra. Em segundo lugar, a relação do emprego público é instrumental, direta ou indiretamente, da provisão de serviços públicos, cuja continuidade há de ser assegurada em benefício do todo social. [...]

19. Por isso tenho que a Lei n. 7.783, de 20.06.89, atinente à greve dos trabalhadores em geral, não se presta, sem determinados acréscimos, bem assim algumas reduções do seu texto, a regular o exercício do direito de greve pelos servidores públicos. Este reclama, em certos pontos, regulação peculiar, mesmo porque "serviços ou atividades essenciais" e "necessidades inadiáveis da coletividade" não se superpõem a "serviços públicos"; e vice-versa. Trata-se aí de atividades próprias do setor privado, de um lado - ainda que essenciais, voltadas ao atendimento de necessidades inadiáveis da coletividade - e de atividades próprias do Estado, de outro. (STF, MI 712-8 / PA - Pará, Min. Eros Graus, j. 25/10/2007, DJ. 30/10/2008). (Grifo nosso).

Nessa parte da decisão, o STF sublinha a importância de uma legislação específica para o exercício do direito de greve no serviço público, destacando que a legislação aplicável aos trabalhadores em geral pode não ser adequada para abordar as complexidades e responsabilidades únicas dos servidores públicos. Essa necessidade de regulação específica é justificada pela diferenciação entre as atividades próprias do setor privado e as do Estado, bem como pela prioridade em garantir a continuidade e a eficácia dos serviços públicos, essenciais para o funcionamento da sociedade. Adequando, assim, um equilíbrio entre os interesses dos trabalhadores e o interesse coletivo. Continuando na decisão:

21. Isso me leva a alterar posição que anteriormente assumi, ao afirmar que a norma veiculada pelo artigo 37, VII é de eficácia contida. Pois é certo que ela reclama regulamentação, a fim de que seja adequadamente assegurada a coesão social. Por isso, ao adotarmos a classificação usual das normas constitucionais segundo o critério da eficácia, devo necessariamente tê-la como de eficácia limitada; e assim a tenho porque esta é conclusão que necessariamente se extrai da interpretação da Constituição no seu todo. A Constituição - e isso repetirei inúmeras, inúmeras vezes neste Tribunal - a Constituição não pode ser interpretada em tiras, aos pedaços, porém no seu todo.

O ilícito constitucional (o ato anticonstitucional) é algo que só poderá existir depois de julgado precedente o mandado de injunção e, por isto, não constitui matéria que possa ser objeto de

decisão no julgamento do próprio mandado. Fixados estes limites desponta o problema da compreensão da hipótese da norma que será supletivamente formulada pelo tribunal. **Deverá ela regular apenas o caso concreto submetido ao tribunal, ou abranger a totalidade dos casos constituídos pelos mesmos elementos objetivos, embora entre sujeitos diferentes? Dentre essas alternativas, é de se optar pela última, posto que atividade normativa é dominada pelo princípio da isonomia, que exclui a possibilidade de se criarem tantas normas regulamentadoras diferentes quantos sejam os casos concretos submetidos ao mesmo preceito constitucional. Também aqui é preciso ter presente que não cumpre ao tribunal remover um obstáculo que só diga respeito ao caso concreto, mas a todos os casos constituídos pelos mesmos elementos objetivos.** (STF, MI 712-8 / PA - Pará, Min. Eros Graus, j. 25/10/2007, DJ. 30/10/2008). (Grifo nosso).

Neste segmento, o ministro Eros Grau revisita sua posição anterior sobre a eficácia do artigo 37, VII da Constituição, reconhecendo a necessidade de regulamentação para manter a coesão social.

Além disso, discute a questão do ilícito constitucional e o papel do tribunal ao julgar mandados de injunção. Ele destaca a importância de abranger a totalidade dos casos constituídos pelos mesmos elementos objetivos, em vez de se limitar ao caso concreto submetido ao tribunal. Isso é fundamentado no princípio da isonomia, que requer tratamento igualitário para situações similares. Assim, o tribunal não apenas busca remover obstáculos específicos, mas também assegurar uma abordagem uniforme e equitativa para todos os casos relacionados ao mesmo preceito constitucional.

26. Salvo a hipótese de - como observei anteriormente, lembrando FERNANDO PESSOA transformarmos a Constituição em papel "pintado com tinta" e aplicá-la em "uma coisa em que está indistinta a distinção entre nada e coisa nenhuma", **constitui dever-poder deste Tribunal a formação supletiva, no caso, da norma regulamentadora faltante.** 27. O argumento de que a Corte estaria então a legislar - o que se afiguraria inconcebível, por ferir a independência e harmonia entre os poderes [art. 2º da Constituição do Brasil] e a separação dos poderes [art. 60, § 4º, III] - é insubsistente. 28. **Pois é certo que este Tribunal exercerá, ao formular supletivamente a norma regulamentadora de que parece o art. 37, VII da Constituição, função normativa, porém não legislativa.** (STF, MI 712-8 / PA - Pará, Min. Eros Graus, j. 25/10/2007, DJ. 30/10/2008). (Grifo nosso).

Objetivamente, percebe-se que nesse trecho, o ministro Eros Grau, afirma que a interpretação do Supremo Tribunal Federal (STF) ressalta a necessidade de o Tribunal atuar supletivamente para suprir a ausência de normas regulamentadoras, evitando que a Constituição se torne um "papel pintado com tinta", sem aplicabilidade prática, conforme a metáfora de Fernando Pessoa. Nesse contexto, o STF entende ser seu dever-poder formular supletivamente normas regulamentadoras faltantes, assegurando a efetividade das disposições constitucionais. Esta intervenção é crucial para que a Constituição não se torne algo indistinto entre "nada e coisa nenhuma", mas sim um instrumento jurídico funcional e aplicável.

Ainda segundo o mesmo ministro, a crítica de que essa atuação configuraria um ato legislativo e, portanto, uma violação da separação dos poderes (conforme os artigos 2º e 60, § 4º, III, da Constituição do Brasil) é considerada insubsistente pelo Tribunal. O STF argumenta que, ao formular normas regulamentadoras supletivas, exerce uma função normativa e não legislativa. A função normativa envolve a interpretação e aplicação das normas existentes para preencher lacunas e assegurar a eficácia constitucional, sem usurpar o papel do Poder Legislativo. Assim, o Tribunal mantém a harmonia e independência entre os poderes enquanto garante a aplicabilidade e efetividade da Constituição.

Aqui o Judiciário - na dicção de JOSÉ IGNÁCIO BOTELHO DE MESQUITA - remove o obstáculo criado pela omissão do poder competente para editar a norma regulamentadora faltante, essa remoção realizando-se mediante a sua formulação supletiva. 38. De resto, é ainda certo que, no caso de concessão do mandado de injunção, o Poder Judiciário formula a própria norma aplicável ao caso, embora ela atue como novo texto normativo. 39. **Apenas para explicitar, lembro que texto e norma não se identificam. O que em verdade se**

interpreta são os textos normativos; da interpretação dos textos resultam as normas. A norma é a interpretação do texto normativo. A interpretação é atividade que se presta a transformar textos - disposições, preceitos, enunciados --- em normas. 40. O Poder Judiciário, no mandado de injunção, produz norma. Interpreta o direito, na sua totalidade, para produzir a norma de decisão aplicável à omissão. É inevitável, porém, no caso, seja essa norma tomada como texto normativo que se incorpora ao ordenamento jurídico, a ser interpretado/aplicado. Dá-se, aqui, algo semelhante ao que se há de passar com a súmula vinculante, que, editada, atuará como texto normativo a ser interpretado/aplicado. (STF, MI 712-8 / PA - Pará, Min. Eros Graus, j. 25/10/2007, DJ. 30/10/2008). (Grifo nosso).

Permanecendo ainda na decisão, percebe-se que em seu voto, o ministro afirma, no ponto “39”, que “a norma é a interpretação do texto normativo”, evidenciando assim o uso do método hermenêutico normativo-estruturante. Dessa forma, a partir desse método, o intérprete torna-se o construtor da norma.

Além disso, no item “40” do voto do Ministro, há a afirmativa de que o Poder Judiciário “no mandado de injunção, produz norma. Interpreta o direito, na sua totalidade, para produzir a norma de decisão aplicável à omissão. É inevitável, porém, no caso, que essa norma seja tomada como texto normativo que se incorpora ao ordenamento jurídico, a ser interpretado/aplicado” (STF, MI 712-8, 2007).

Cabe salientar, que o Ministro Eros Grau, afirma, no ponto “41” da decisão, que existe a flexibilização do princípio da separação dos poderes, ao tempo em que afasta violação ao mesmo frente ao ativismo judicial perpetrado pelo Supremo. Observamos, assim, nas palavras do Ministro:

41. Ademais, não há que falar em agressão à "separação dos poderes", mesmo porque é a Constituição que institui o mandado de injunção e não existe uma assim chamada "separação dos poderes" provinda do direito natural. Ela existe, na Constituição do Brasil, tal como nela definida. Nada mais. No Brasil vale, em matéria de independência e harmonia entre os poderes e de “separação dos poderes”, o que está escrito na Constituição, não esta ou aquela doutrina em geral mal digerida por quem não leu Montesquieu no original. 42. De resto, o Judiciário está vinculado pelo dever-poder de, no mandado de injunção, formular supletivamente a norma regulamentadora faltante. Note-se bem que não se trata de simples poder, mas de dever-poder. (STF, MI 712-8 / PA - Pará, Min. Eros Graus, j. 25/10/2007, DJ. 30/10/2008).

Ademais, na última citação desse grande marco trazido por essa decisão, cabe demonstrar como repetidas vezes o ministro Graus confirma de maneira indubitável que o STF cria norma positiva.

43. A este Tribunal incumbirá - permito-me repetir - se concedida a injunção, remover o obstáculo decorrente da omissão, definindo a norma adequada à regulação do caso concreto, norma enunciada como texto normativo, logo sujeito a interpretação pelo seu aplicador.

[...]

45. Não se aplica ao direito de greve dos servidores públicos, repito-o, exclusivamente, e em sua plena redação, a Lei n. 7.783/89, **devendo o Supremo Tribunal Federal dar os parâmetros do seu exercício. Esses parâmetros hão de ser definidos por esta Corte de modo abstrato e geral, para regular todos os casos análogos, visto que norma jurídica é o preceito, abstrato, genérico e inovador - tendente a regular o comportamento social**

de sujeitos associados - que se integra no ordenamento jurídico e não se dá norma para um só. 46. No mandado de injunção o Poder Judiciário não define norma de decisão, mas enuncia a norma regulamentadora que faltava para, no caso, tornar viável o exercício do direito de greve dos servidores públicos. E nada obsta a que, no que tange às hipóteses de outras impetrações, no futuro, que versem situações análogas, a elas seja estendida, por despacho monocrático do relator, essa mesma regulação, nos termos do disposto no artigo 21 do Regimento Interno desta Corte.

[...]

53. Isto posto, a norma, na amplitude que a ela deve ser conferida no âmbito do presente mandado de injunção, compreende conjunto integrado pelos artigos 1º ao 9º, 14, 15 e 17 da Lei n. 7.783/89, **com as alterações necessárias ao atendimento das peculiaridades da greve nos serviços públicos, que introduzo** no art. 3º e seu parágrafo único, no art. 4º, no parágrafo único do art. 7º, no art. 9º e seu parágrafo único e no art. 1465. Este, pois, é o conjunto normativo reclamado, no quanto diverso do texto dos preceitos mencionados da Lei n. 7.783/89: “Art. 3º Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação parcial do trabalho. (STF, MI 712-8 / PA - Pará, Min. Eros Graus, j. 25/10/2007, DJ. 30/10/2008). (Grifo nosso).

Portanto, o próprio Ministro reconhece que o Judiciário, especialmente o STF, desempenha o papel de criador de norma jurídica abstrata e geral, destacando não apenas o seu poder, mas também o seu dever de atuar dessa maneira, suplementando a formulação da norma regulamentadora que está faltando. A legitimidade da Corte na supressão das lacunas legislativas é respaldada pela própria Constituição. Esta é analisada em sua totalidade, e não a partir de suas partes isoladas. Logo, embora a Lei Maior consagre a separação dos poderes, ela também estabelece mecanismos, como o mandado de injunção, para garantir que os verdadeiros detentores de direitos, liberdades e prerrogativas não sejam deixados à mercê da inércia legislativa. Sob tal perspectiva, são reforçados os seguintes princípios hermenêuticos essencialmente constitucionais: o princípio da máxima efetividade, o da força normativa e o da correção funcional.

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A história da separação dos poderes nos conduz a um entendimento crucial para a estruturação dos Estados modernos. Desde as reflexões de Aristóteles até as contribuições de Montesquieu, essa evolução foi marcada por uma busca contínua por equilíbrio e liberdade. Consolidada como princípio constitucional, a separação dos poderes tornou-se uma salvaguarda contra o abuso de autoridade e a concentração de poder, fundamentando a organização democrática dos Estados.

A Constituição de 1988 no Brasil reiterou e consolidou o princípio da separação dos poderes, conferindo independência e harmonia aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. Dessa forma, a interpretação desse texto constitucional é essencial para evitar distorções e garantir a efetivação dos direitos e garantias proclamados, destacando assim o papel crucial da hermenêutica constitucional na compreensão e aplicação das normas constitucionais.

Por outro lado, os limites da interpretação constitucional são essenciais para evitar a criação

judicial excessiva de normas, mantendo a estabilidade jurídica e a separação adequada entre os poderes. Embora a interpretação dinâmica seja necessária para adaptar a Constituição às mudanças sociais, é fundamental que os juízes não extrapolem seus limites, agindo como legisladores positivistas.

O caso específico do Mandado de Injunção nº 712-8/PA oferece um exemplo concreto desse ativismo judicial positivista. Ao reconhecer não apenas a omissão do Congresso Nacional na regulamentação do direito de greve dos servidores públicos, o STF assumiu o papel de legislador positivo, formulando norma de caráter geral, abstrata e de repercussão geral para garantir a efetivação do direito. Logo, o voto do Ministro Eros Grau destaca e estabelece parâmetros específicos para o exercício do direito de greve no âmbito da Administração Pública.

Em contrapartida, existem doutrinadores que são contra essa posição mais efetiva do STF e afirmam que seu ativismo judicial e sua posição como uma instância superior em relação aos outros poderes permite a possibilidade de o tribunal ser visto como um ‘quarto poder’ ou um ‘Poder Moderador’. Outra preocupação, é que muitos ministros ou juízes recorrem ao exagero de princípios ou produzem princípios para justificar suas decisões judiciais sem fundamentá-las adequadamente, fenômeno que se intensificou com o aumento do ativismo judicial.

Acrescenta-se, também, que os opositores ao ativismo do STF também afirmam que essa prática é danosa aos valores extremamente caros do Estado Democrático de Direito. Ou seja, tornando-se prejudicial à democracia porque permite que juízes não eleitos imponham as suas preferências e valores aos jurisdicionados, muitas vezes passando por cima de deliberações do legislador.

Ademais, os doutrinadores que se opõem ao ativismo também consideram que ele compromete a separação de poderes porque dilui a fronteira entre as funções judiciais e legislativas, assim, atentando contra a segurança jurídica porque torna o direito muito menos previsível fazendo-o dependente das idiossincrasias do juiz de plantão e prejudicando com isso a capacidade do cidadão de planejar a própria vida com antecedência conforme o conhecimento prévio do ordenamento jurídico, substituindo, em suma, o governo da lei pelo governo do juiz.

Contudo, o que possibilita que essa concretização seja possível é a existência do sistema de freios e contrapesos, isto é, esse mecanismo possibilita equilibrar os poderes, tendo como característica o controle recíproco. Em outras palavras, cada frente de exercício de poder (cada função), embora independente, controla e fiscaliza a outra, garantindo o equilíbrio entre elas. Ademais, quando a Constituição designou o STF – Supremo Tribunal Federal – como guardião da

Constituição, subentendidamente, instituiu poderes implícitos, ou seja, a possibilidade de efetivar os poderes explícitos.

Além disso, os doutrinadores favoráveis ao “novo posicionamento” do STF argumentam que, em uma sociedade cada vez mais complexa e diversificada, é imperativo que os direitos consagrados constitucionalmente sejam plenamente realizados. Não podendo mais aderir à concepção original da separação de poderes, que era baseada em uma estrutura rígida e inflexível. Hodiernamente, não há espaço para tal inflexibilidade.

Portanto, não podendo mais tolerar atrasos injustificados por parte do poder legislativo, que muitas vezes parece mais preocupado com questões políticas diversas do que com as necessidades e o bem-estar da sociedade. Além disso, o Congresso está sobrecarregado pelo grande volume de medidas provisórias emitidas pelo Presidente da República, as quais recebem prioridade na análise, o que agrava ainda mais a situação.

REFERÊNCIAS

ARISTÓTELES. **Política**. tradução de antonio campelo amaral e carlos gomes. belo horizonte: vega, 1998. 332 p.

BARROSO, Luís R. **Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo**. [São Paulo]: Editora Saraiva, 2023. E-book. ISBN 9786553624788. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553624788/>. Acesso em: 27 fev. 2024.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Mandado de Segurança nº 23452**, do Rio de Janeiro. Relator: Min. Celso de Mello. Julgamento: 16 set. 1999. Publicação: 12 maio 2000. Tribunal Pleno. Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur20720/false>. Acesso em: 28 mar. 2024.

BRASIL, Supremo Tribunal Federal. **Mandado de Injunção nº. 20-4/DF**. Relator: Ministro Celso de Mello. Requerente: Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. Requerido: Congresso Nacional. Brasília, 19 de maio de 1994. Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=81733>. Acesso em: 28 mar. 2024.

BRASIL, Supremo Tribunal Federal. **Mandado de Injunção nº. 712-8/PA**. Impetrante: Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado do Pará – SINJEP. Advogado (a/s): Eduardo Suzuki Sizo e outro. Impetrado: Congresso Nacional. Brasília, 25 de julho de 2007. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=558553>. Acesso em: 09 março de 2024.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília,

DF: Presidente da República, [2016]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 09 março 2024.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidente da República, [2016]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 10 março 2024.

BRASIL. Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942. **Institui a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 9 set. 1942. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del4657.htm. Acesso em: 12 de abril. 2024.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. BRASÍLIA, DF: Presidente da República, [2016]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 02 fev. 2024.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição: República Federativa do Brasil. "**Constituição Coragem**". Brasília: Senado Federal, Centro Gráfico, 1988. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/598859/000562977_Constituicao_republica_federativa_Brasil_1988.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em 02 fev. 2024.

CANOTILHO, J. J. Gomes; **Direito constitucional**. 6. ed. Coimbra: Almedina, 1993.

CAPPELLETTI, Mauro. **O controle judicial de constitucionalidade das leis no direito comparado**. Porto Alegre: Fabris, 2009.

CONSTITUCIONALIDADE / inconstitucionalidade: uma questão política? **Revista jurídica da presidência**, v. 02, n. 13, p. 1-15, 2000. Disponível em: <https://revistajuridica.presidencia.gov.br/index.php/saj/article/view/1020/1004>. Acesso em: 24 ago. 2023.

CHAER, Márcio. [Entrevista com José Celso de Mello Filho publicada em 15 de março de 2006, na Internet]. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2006-mar-15/juizes_papel_ativo_interpretacao_lei. Acesso em: 05 jun. 2023.

COELHO, Inocêncio M. **Interpretação constitucional**. [São Paulo]: Editora Saraiva: SRV Editora LTDA, 2011. E-book. ISBN 9788502134904. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502134904/>. Acesso em: 09 maio. 2024.

DE ANDRADE MARCONI, M.; LAKATOS, E. M. **Metodologia Científica**. [s.l.: s.n.].

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. [s.l.: s.n.], [s.d.]. Disponível em: <https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/414/2018/10/1789.pdf>. Acesso em: 09 mar. de 2024.

GOMES, Luiz Flávio. **O STF está assumindo um ativismo judicial sem precedentes?**. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 14, n. 2164, 4 jun. 2009. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/12921>. Acesso em: 12 fev. 2024.

GONÇALVES, Roberto. **Direito Civil Brasileiro: parte geral**. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2018.

575 p.

KELSEN, Hans. **Teoria Pura do Direito**. 6ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

MENDES, Gilmar F.; BRANCO, Paulo Gustavo G. **Curso de direito constitucional**. (Série IDP). [São Paulo]: SRV Editora LTDA, 2023. E-book. ISBN 9786553624474. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786553624474/>. Acesso em: 12 abril. 2024.

MONTESQUIEU. **Do Espírito das Leis**. São Paulo. Grupo Almedina (Portugal), 2017. E-book. ISBN 9789724422404. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9789724422404/>. Acesso em: 01 mai. 2023.

MORAES, Alexandre de. **Direito Constitucional**. [Rio de Janeiro]: Grupo GEN, 2023. E-book. ISBN 9786559774944. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559774944/>. Acesso em: 12 abril. 2024.

PADILHA, Rodrigo. **Direito Constitucional**. [São Paulo]: Grupo GEN, 2019. E-book. ISBN 9788530988319. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530988319/>. Acesso em: 27 fev. 2024.

LENZA, Pedro. **Direito constitucional esquematizado**. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2021.